

MUTAXASSIS MURABBIY VA RAHBARNING FAOLIYAT MAHORATI

Mukimov Bayramali Raximovich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Mustaqil rivojlanish yo'lidan borayotgan O'zbekiston davlati uchun ham boshqaruv tizimini takomillashtirish, rahbar kadrlarni tanlash, o'qitish, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, ularning bilim saviyalarini yanada yuqori bo'lishi bilan bog'liq shart-sharoitlarni yaratish masalasi taraqqiyotning muhim omiliga aylanib bormoqda. Maqolaning asosiy maqsadi ham mutaxassislarni boshqaruv sohalari, boshqaruv ilmining nazariy-tarixiy asoslari, boshqaruv muammosi, ma'muriy boshqaruv organi rahbarligiga da'vogarning karerasini rejalashtirish shartlari hamda professionalizmning shakllanishiga xizmat qiluvchi boshqaruvchilar kompetensiyasi kabi masalalarni o'rganishdan iboratdir.

Kalit so'zlar: Mahorat, boshqaruvchilar kompetensiyasi, rahbarning faoliyat mahorati, qobiliyat, ijtimoiy-siyosiy boshqarish, ta'lim, tarbiya.

Rahbar mahorati – rahbarning boshqaruv san'ati sirlarini bilishi, xodimlarni tanlashdan tortib, ular bilan bog'liq ziddiyatli vaziyatlarda oqilona yechim topa olishi, o'zi mas'ul jabhada yuksak mehnat samaradorligiga erishish uchun jamoaning bunyodkorlik kuchlarini safarbar eta olishi, tashkilotchilik qobiliyatining namoyon bo'lishini anglatuvchi tushuncha. Rahbar mahoratining muhim jihati uning muomala madanitida aks etadi. Samimiyat, adolat, muomala, ishbilarmonlik, asosiy muammo bilan ikkinchi darajali vazifalarni o'z vaqtida farqlay bilish, tashabbuskorlik, optimizm rahbar mahoratini tashkil etuvchi omillardir. Rahbarning uzoqni ko'ra bilishi, pirovard maqsad va vazifalarni teran anglashi, hayot va ishlab chiqarish jarayonida vujudga keladigan murakkab vaziyatlarda o'zini yo'qotmasdan noan'anaviy, kutilmagan yechimlar o'ylab topishi, jamoadagi har bir xodim, ishchi ko'ngliga yo'l topa bilishi rahbar mahoratining namoyon bo'lishi hisoblanadi.

Bu borada biz birinchi navbatda ta'lim-tarbiya jarayonini boshqarish va unga rahbarlik qilish haqida fikr yuritmog'imiz darkor.

Rahbarlik qilish deganda, konkret shaxslar va ularning jamoalarni bevosita boshqarishi tushuniladi. Bu termin va tushunchaning ma'nosi shundan iboratki, faqat boshqaruvchidan ongli aktivlikni talab qilganda, rahbarlik qilish ongli aktivlikni talab kiladi. Boshqarishning barcha asosiy qoidalari rahbarlik-murabbiylik qilishga ham taalluqlidir. Quyidagilarni aniq biladigan rahbarlar jamoalar va tashkilotlarni boshqarishlari mumkin:

1. Rahbarlikning maqsadini;
2. Ishchilar shaxsining oqibat holatini, ishchilar taraqqiyot darajasini, ularning xususiyatlarini, ma'lumotini, axloqiy sifatlarini;
3. Xodimlarining shaxsiy sifatlarini va uning o'zgarish yo'llarini;
4. Boshqariladigan sistemaga ta'sir qiladigan vositalar va usularni.

Rahbarning boshqa odamlarga, jamoaga jamiyatga munosabatiga qarab uning:

- dilkashligi yoki
- qarama-qarshiligi;
- ochik ko'ngilligi yoki injiqligi;
- sezgirligi;
- o'rtoqchiligi;
- xushmuomalaligi kabi xislatlari aniqlanadi.

Rahbarning faoliyat mahorati: Rahbarning mehnati behad izlanish va azob-uqubatli kechinmalar, kundalik ishlar, hafsalasi pir bo'lish va qilgan ishlaridan xursand bo'lishi; Rahbarning san'ati. Bu qandaydir qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan, fahm-farosat bilan amalga oshiriladigan narsalar.

Mahorat egasi oz mehnat qilib, katta natijalarga erishadi. Faoliyatning samarali bo'lishi uchun rahbarda qobiliyatning quyidagi turlari bo'lmog'i lozim.

1. Bilish qobiliyati.

2. Tushuntira olish.
3. Kuzatuvchanlik.
4. Tashkilotchilik.
5. Obro‘ orttira bilish.
6. To‘g‘ri muomala qila olish.
7. Kelajakni ko‘ra bilish.

Hozirgi davr sharoitida boshqaruv faoliyatini xalq xo‘jaligining yakuniy natijalariga, jamiyatning ehtiyojlarini qondirishga, iqtisodiy va ma‘naviy rag‘batlantirishning ta‘sirchan tizimidan mohirlik bilan foydalanish uni yuksak darajadagi davlat intizomi bilan birga qo‘shib olib borishga, boshqaruvning tashkiliy tuzilishi va usullarini takomillashtirishga qaratish bu borada muhim ahamiyatga egadir. Xalq ta‘limi tizimi boshqaruvning ajralmas qismi bo‘lib, unga rahbarlik qilish va uni boshqarishni takomillashtirish hozirgi davrning dolzarb muammosidir.

Unga muvofiq tarzda boshqarishning ham uchta asosiy turi mavjud.

Ulardan eng asosiysi iqtisodiy **boshqaruv** bo‘lib, u jamiyat hayoti va taraqqiyotining asosini tashkil etadi. Hozirgi kunda hukumatning iqtisodiyotni boshqarishga, ayniqsa, ko‘p e‘tibor berishi tasodifiy emas.

Ijtimoiy-siyosiy boshqarish kishilarning turli jamoalari (ijtimoiy guruhlar, millatlar, elatlar va hokazo) o‘rtasidagi munosabatlarni hamda ana shu jamoalar ichida kishilar o‘rtasidagi munosabatlarni ham boshqarishdir. Boshqarish bu turining asosiy mohiyati jamiyatni boshqarish tizimida siyosiy negiz bo‘lgan ishchilar bilan dehqonlar ittifoqini mustahkamlash va rivojlantirishdan iborat.

Ijtimoiy-siyosiy hayotini boshqarish oldiga qo‘yilgan maqsad ijtimoiy tafovutlarni bartaraf etish, jamiyatdan ijtimoiy bir xillikka erishish, davlat boshqaruvini takomillashtirib, ijtimoiy o‘z-o‘zini idora qilishga aylantirishdir.

Ishlab chiqarishni boshqarish vazifalari deganda boshqaruv mehnatining maxsus turlarini, boshqariluvchi manbalarga ta‘sir ko‘rsatishdagi u yoki bu yo‘nalishlarini tushunmoq kerak.

Boshqaruv vazifalariga:

- rejalashtirish;
- tashkil qilish;
- sozlash;
- muvofiqlashtirish;
- nazorat qilish;
- hisob-kitob qilish kiradi.

Hozirgi kunda ta'lim-tarbiya tizimini boshqarishning quyidagi tamoyillari (prinsiplari) mavjud:

1. Ta'lim-tarbiya tizimiga rahbarlik qilish tamoyili – ta'lim oldiga qo'yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish ta'lim tizimini boshqarish va unga rahbarlik qilish faoliyatining saviyasiga bog'liq. Ta'lim tizimiga ilmiy rahbarlik asoslarini ishlab chiqish pedagogika uchun asosiy yo'nalishdir.

2. Demokratik tamoyil – bu biz yashab turgan jamiyatni, tashkilotlarni boshqarishning eng muhim tamoyilidir. Bu tamoyilda jamiyatni yanada demokratlashtirish, xalqning o'z-o'zini boshqarishini chuqurlashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Demokratiyani takomillashtirishning eng samarali yo'llarini qidirib topish boshqaruv ishlari bilan shug'ullanuvchi barcha rahbar xodimlar, olimlar oldidagi muhim vazifadir.

Demokratizm uchun ilmiy asoslangan pishiq-puxta tashkiliy sharoit yaratib qo'yilgan bo'lmasa, yoshlarni, talabalarni, mutaxassislarni, mehnatkashlarni, jamoa ishchilarini boshqarish ko'nikmalari ruhida tarbiyalash sohasidagi ish zaif bo'lsa, demokratizmga zid bo'lgan anarxiya tomonga og'ish sodir bo'lishi mumkin, ba'zi jarayonlarni boshqarib bo'lmaydigan darajaga yetkazishi mumkin. Chinakam demokratiya mahalliy xususiyatlarnigina emas, balki mahalliy tashabbusni ham to'la-to'kis rivojlantirish imkoniyatining umumiy maqsadga olib boradigan yo'llari, usullari har xil bo'lishini nazarda tutadi.

3. Boshqarishda ilmiylik tamoyili — hozirgi sharoitda tobora ko'proq ahamiyat kasb etmoqda. Bu tamoyilni amalga oshirish ijtimoiy taraqqiyot qonunlarini to'laroq bilib borishni, qonunlardan har bir ta'lim-tarbiya jarayoni bilan birga soha yo'nalishlari, xo'jalik tarmog'i, o'quv yurtini boshqarish tajribasidan yanada keng foydalanishni nazarda tutadi.

Ta'lim-tarbiyani ilmiy asosda boshqarish tamoyilini amalga oshirishning uchta asosiy sharti mavjuddir:

a) ta'lim-tarbiyani boshqarishning ilmiy negizlarini butun choralar bilan rivojlantirish, ishchilarni boshqarishning turli muammolarini ishlovchi maxsus ilmiy-tadqiqot muassasalari tarmog'ini, jumladan, maorifning ilmiy tarmog'ini rivojlantirib borish;

b) ta'lim-tarbiyaga rahbarlik qilish darajasiga talabning kuchayib borayotganligini hisobga olgan holda boshqaruv mehnati xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash tizimini tashkil qilish;

v) o'quvchilarni boshqarish, jumladan, boshqarishning eng yaxshi tajribasini o'rganish, umumlashtirish va ommalashtirish

Har bir rahbar xodim rahbarlik qilayotgan muassasani yoki o'quv yurtini boshqarishda ana shu uchta shartga rioya qilishi shart;

4. Boshqarishning jamoatchilik va shaxsan mas'ullik tamoyili – to'g'ri boshqarish va rahbarlik qilishning oliy tamoyili. Bu tamoyil salmoqli o'rin egallash bilan birga, ommaning ijodiy faolligini pasaytirishga olib boruvchi shaxsga sig'inish bilan chiqisha olmaydi, jamoatchilik va kengashib ish yuritish esa to'g'ri rahbarlikning garovidir. Jamoatchilik yo'li bilan xo'jalikni boshqarish va unga rahbarlik qilish, eng muhim qarorlarni birgalikda, maslahatlashib hayotga tadbiiq etish, to'g'ri boshqaruvni tashkil qilishning muhim shartidir.

5. Boshqarishda ijroni tekshirish — boshqarishning muhim tamoyillaridan biridir. Boshqarish ishida yuqori organlar chiqargan qarorlar va o'z qarorlari ijrosini nazorat qilish hamda tekshirish muhim ahamiyatga egadir. Ijroni tekshirishdan ko'zda tutilgan asosiy maqsad belgilangan ish rejasi tadbirlari

amalga oshirishni barbod etish ehtimolini oldini olishdan, kamchiliklarni aniqlash va bartaraf etishdan, qabul qilingan qarorlarning bajarilishini ta'minlashdan, amaliy ish qilishdan iboratdir, qaror bilan ijroning birligi, to'g'ri rahbarlik uslubi negizini tashkil etadi.

6. Boshqarishda rejalik tamoyili – boshqarish tizimidagi tamoyillardan eng muhimi bo'lib hisoblanadi. Boshqaruv apparati faoliyatida muayyan rejaning bo'lishi muhimdir. Bu shundan iboratki, bu ish tasodifiy bir-biriga aloqasi bo'lmagan tadbirlar yig'indisidan iborat bo'lmay, balki aniq sharoit va vaziyatning xususiyati hamda jamiyat oldida, uning ayrim zvenolari oldida turgan vazifalarning xususiyatining qat'iy suratda tartibga solingan tadbirlar yig'indisidan iborat.

7. Boshqarishning samaradorlik va tejamkorlik tamoyili – rahbarlikda omilkorlik, rejalilik amoyili bo'lib, u boshqaruv apparatining oqilona tuzilishini va apparat ishining samaradorligini oshirishni ta'minlaydi. Har qanday mehnat unumdorligining o'sishi oqibatida mehnat ish vaqti tejashaladi. Umuman, mehnat unumdorligi qancha ko'p bo'lsa, ma'lum buyum uchun zarur bo'lgan ish vaqti shuncha kam bo'ladi, buyumning qiymati esa shuncha yuqori bo'ladi.

ADABIYOTLAR:

1. Sh.M.Mirziyoev. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom shaxsiy javobgarlik-harbir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak...- T.:O'zbekiston, 2017,-104 bet .
2. Sh.M.Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz.-T.:O'zbekiston,2017.-592 bet.
3. Z.K.Ismailova, Sh.A.Raupova, D.R.Madazizova, B.R.Muqimov. Pedagogika.Psixologiya, darslik -T.: 2020.
4. S.P.Baranov va boshqalar. Pedagogika.-T.: O'qituvchi.1990.
5. Z. K. Ismoilova. Pedagogikadan amaliy mashg'ulotlar. T.: «Fan», 2003.
6. R. Mavlonova va boshqalar. Pedagogika. T.: «O'qituvchi», 2001.